

5-SHO‘BA TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Тугалов Исмаатжон Хатамович

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана

ismatxatamovich@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение научно-технической оснащенности учебного процесса в целях получения качественного конкурентоспособного образования. Только комплексное, связанное единым дидактическим замыслом использование организационно-плановой системы позволит повысить эффективность компьютерного обучения в системе профессиональной подготовки специалистов.

Ключевые слова: профессиональная подготовка кадров, традиционные и нетрадиционные (инновационные) формы, методы и средства обучения.

Глубокие изменения в высшем образовании Узбекистана, вызванные социально-экономическими, государственно-политическими преобразованиями, большой рост объема информации, количества изучаемых дисциплин в вузах, ставит перед системой профессиональной подготовки кадров серьезные проблемы.

Важными из них, являются период подготовки студентов на качественно новом уровне, отвечающем современным требованиям с учётом структуры высшего образования Узбекистана, интенсификации образовательного процесса с помощью традиционных и нетрадиционных (инновационных) форм, методов и средств обучения, целевой постановки дидактических задач и их достижении в содержании обучения, информатизация образования, основанная на современных информационных технологий обучения.

Не менее важна и организационно-плановая сторона комплексного применения, т.е. четкое определение моментов начала и прекращения использования того или иного из средств комплекса, параллельного их ввода в процесс решения дидактической задачи. Существенное значение имеет психологическая сторона использования организационно-плановой стороны. Воздействие на зрительный, слуховой, тактильный и иные каналы восприятия помогают формировать у обучаемых целостное отражение изучаемого объекта, явления или процесса и на этой основе интенсифицировать процесс познания[1]. Только такой подход способен объединить все стороны данного понятия,

преломить их в педагогическом плане, подчеркнуть ведущую, определяющую роль преподавателя как организатора активной самостоятельной учебно-познавательной деятельности обучаемых.

Сущность комплексного применения организационно-плановой системы в рамках информационных технологий обучения связано в сочетании с организующим началом преподавателя, способностью активизировать мышление студентов, придать проблемный деятельный характер учебно-познавательному труду студента. Исходя из вышеизложенного ясно что комплексное применение организационно-плановой системы это направленное на решение целостной дидактической задачи система планомерных педагогических воздействий на обучаемых осуществляемых преподавателем с использованием специального взаимообусловленного сочетания компьютерных и информационных средств которые обеспечивают оптимальность учебных целей.

Резюмируя сказанное, следует констатировать, что только комплексное, связанное единым дидактическим замыслом использование организационно-плановой системы позволяет повысить эффективность компьютерного обучения в системе профессиональной подготовки специалистов. В условиях научно-технической революции преподаватель, каким бы эрудированным он ни был, какие бы он не применял, современные педагогические технологии, не в состоянии дать необходимую информацию по излагаемой теме.

Помочь ему может только научно-техническая оснащенность учебного процесса, т.е. информационная технология. Информационная технология - это взаимообусловлено-взаимосвязанная система технических средств обучения, подобранная к каждому занятию, в зависимости от цели занятия, наличия технических средств и подготовленности преподавателя по использованию технических средств обучения. Применение информационной технологии, органически вплетается в процесс обучения и повышает эффективность передачи знаний. В комплексе всех средств воздействия на обучающихся, наглядность играет огромное эмоционально-эстетическое значение, если наглядные пособия совместно с техническими средствами удачно подобраны, они органически возрастают в сложную систему, так называемого «занятия» [2].

Подготовка к проведению занятий по педагогической технологии проходит в три этапа на первом этапе - преподаватель разрабатывает технологию передачи знаний с помощью технических средств, на втором - информационная технология разработанная на первом этапе, вплетается в педагогическую технологию; на третьем этапе - идет подготовка к проведению занятий с использованием информационных технологий, где определяется место проведения занятий, виды технических средств обучения, их оснащённость источниками питания, и т. д. Для этого имеются методические требования по подбору, изготовлению и применению наглядных и слуховых материалов: во -первых, наглядность и слуховой материал должны быть подчинены единому содержанию занятия; во -вторых, слуховые средства и наглядность должны отвечать задачам воспитания

молодежи; в-третьих, наглядные и слуховые материалы должны нести, возможно, большую числовую нагрузку, сокращая время передачи информации, в - четвертых, пособие должно нести определенный эмоциональный заряд и воссоздавать у обучающихся колорит времени; в - пятых, избегать применение наглядных и слуховых материалов, имеющих несколько смысловых акцентов; в-шестых, целесообразно использовать иллюстративный материал, отражающий динамику процесса; в седьмых, необходимо применять материалы, отражающие национальный колорит и региональные особенности Информационные технологии являются важным средством повышения эффективности учебного процесса и важным орудием, облегчающим труд преподавателя[3].

Наиболее целесообразно при использовании информационных технологий - комплексное использование всех технических средств обучения. Сочетать демонстрацию кинофрагментов, статической проекции и звукозаписи. Это усиливает восприятие обучающихся реальной сущности явлений. Применение информационных технологий должно быть оправдано и мотивировано, подчинено задаче и содержанию учебного материала. Ещё одной сильной стороной компьютерной версии являются видео-уроки, которые стали более важной методической составляющей курса в сравнении с книжным оригинальным вариантом[4]. Также необходимо упомянуть, что идея дистанционного обучения посредством Интернета осуществляет несколько задач: контроль со стороны преподавателя, свободное общение между преподавателями и студентами, доступностью обучения в условиях пандемии и возможностью не прерывать обучение.

Литература:

1. Ривкин Е. Ю. Клиповое мышление как стимул обновления педагогической практики. // *Технология. Все для учителя*. 2014. № 12. С. 7-12.
2. Xatamovich, T. I. (2022). Formation Of Readers' Reception in The Process of Studying Modern Foreign Literature. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 5, 59-62.
3. Khatamovich, T. I. (2022). Improving of artistic talents on students with the use of projective-research knowledge, skills and abilities. *Current research journal of pedagogics*, 3(02), 97-102.
4. Тугалов, И. (2021). Роль чтения художественной литературы в процессе воспитания. *Science and Education*, 2(6), 657-659.
5. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE // Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
6. Ibragimov X. TURA SULAYMON 'S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS // Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
7. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS // Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

8. Lutfulla S. SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHAKOIK”(“Gift of Truth”) //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2019. – Т. 8. – №. 10. – С. 91-97.

9. Sindorov L. Semantic Groups Of The Lexicon Of The Work Hibatul Nakoik //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

10. Lutfulla S. SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHAKOIK”(“Gift of Truth”) //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2019. – Т. 8. – №. 10. – С. 91-97.

11. Эрназарова М. Н. Реформирование и совершенствование системы образования в Республике Узбекистан //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 1-6. – С. 157-160.

12. Жабборова Э. Р. и др. Использование наглядности при совершенствовании обучения орфографической грамотности //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 708-712.

13. Ernazarova M. N. Linguoculturological Aspect of Language Learning in National Groups //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 4. – С. 107-110.

14. Turaeva S. M. et al. The Role of Instructive and Psychological Principles in Foreign Pedagogy //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – С. 9478-9486.

15. Kuchkarov T. Narshaxiyning—buxoro tarixi asaridagi afsona va rivoyatlar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 564-566.

16. KUCHKAROV T., TUYLANOV B. “SHIROQ” RIVOYATI VA UNING TARIXIY-GENETIK ASOSLARI //O ‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/3 ISSN 2181-7324.